

“TIQXMMI” MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETINING
QARSHI IRRIGATSIYA VA AGROTEKNOLOGIYALAR INSTITUTI

“FAN, INNOVATSION TEXNIKA VA TEKNOLOGIYALARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

II Qism

SMART
AGRICULTURE

QARSHI 2023

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Madvaliyev A. (2003). O‘zbek tilining izohli lug‘ati (The Explanatory dictionary of the Uzbek language). Tashkent: O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi.
2. Мудрик А.В. (2006). Социализация человека. М.: Издательский центр «Академия, 304.
3. Shodiev R.D. Methods and Forms to Ensure Understanding in Educational Process. Eastern European Scientific Journal. DOI, 10.
4. Нуруллаева Ш.У. (2021). Бўлажак ўқитувчиларни методик тайёрлаш тизими. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. №2. Нөкис.
5. Нуруллаева Ш.У. (2021). Педагогик жараёндаги зиддиятлар ва уларнинг позитив жиҳатлари. Илм сарчашмалари. № 6.
6. Аслонова О.П. (2020). Бошланғич синф ўқувчиларининг когнитив функциясини психо-педагогик аспекти. Уз Академия. Илмий услубий журнал. – Б. 171–175.
7. Aslonova O.P. (2020). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv xususiyatlarini rivojlantirish. Muғalim ham ўzlikсiz bilimlenдиrиў илимий методикалық журналі.6(1). – Б. 130.

LIDERLIK SIFATINI SHAKLLANTIRISH MECHANIZMLARIGA TURLICHА YONDASHUVLAR TAHLILI

**Ziyodullayeva S.Sh. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM, “Pedagogika
va o‘qitish metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida liderlik sifatlarini shakllantirish metodikalarini ishlab chiqish, liderlik sifatini shakllantirish mehanizmlarining turlari.

Annotation. In this article, the development of methodologies for the formation of leadership qualities in primary school students, types of mechanisms for the formation of leadership quality.

Аннотация. В данной статье рассмотрена разработка методик формирования лидерских качеств у младших школьников, виды механизмов формирования лидерских качеств.

Tayanch tushunchalar: lider, shaxs, tushuncha, sintez, faoliyat.

Base concepts: Leader, person, concept, synthesis, activity.

Базовые понятия: лидер, личность, понятие, синтез, деятельность.

O‘zbekiston Respublikasining 2020 - yil 13- sentabrdagi O‘RQ-637-sonli “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 -yil 28 - yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi, 2019 - yil 29 - apreldagi PF-5712-sonli “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonlari, 2017-yil 20- apreldagi PQ-2909-son “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi

qarorlariga asosan faoliyatli yondashuv asosida o`quvchilarning liderlik qobiliyatlarini shakllantirish,

Tizimli yondashuv. Liderni umumiy xususiyatlar bilan tavsiflashga harakat qilishda intellekt, xarizma, qat’iyat, g’ayrat, jasorat, kuch, o’ziga ishonch va hok. esga keladi. Albatta, bunday to’plam faqat ijobiy shaxsiy fazilatlar va xususiyatlarni o’z ichiga oladi. Muvaffaqiyatli liderning shaxsiy fazilatlarini to’plamini izlashga ko’plab tadqiqotlar bag’ishlangan va hozir ham davom etmoqda.

Masalan, liderlik to’g’risida nazariyalariga ko’ra hozirgi kungacha ham o’z ahamiyatini yo’qotmagan, 19-asr oxiri – 20-asr boshidagi nemis idealistik psixologiyasining qoidalariga asoslangan va liderning tug’ma fazilatlariga diqqatni qaratgan **shaxs jihatlari nazariyasi** hisoblanadi. U ideal lider-qahramonlarga xos shaxsiy fazilatlarini (jihatlarni) ochib berish uchun ishlab chiqilgan (T.Karleyl, 1908y.). Ushbu nazariyaning mohiyati liderlik hodisasini shaxsning ulug’ fazilati ekanligini tushuntirishdan iborat. Uning asoschilaridan biri Y. Bogardus [218] yozishicha, “ustivor intellektual qobiliyatlar insonga ertami-kechmi liderlikka olib keladigan ulug’ mavqeni beradi”. Dastlab, jismoniy sifatlar (bo’yi, vazni, jismoniy kuchi va insonning boshqa xususiyatlari) birinchi o’ringa chiqdi. Boshqalardan yuqori bo’lish, nafaqat majoziy ma’noda, balki to’g’ridan-to’g’ri ma’noda ham katta vaznga ega bo’lish liderning belgisi sifatida talqin qilingan. R.Stogdill, I.P.Volkov, N.S.Jerebova va boshqa tadqiqotchilar ham shu fikrni aytganlar.

“Liderlikning sintetik (kompleks) nazariyalari” juda ko’p sonli tajriba ishlarini keltirib chiqargan bo’lib, ularning soni geometrik progressiyada o’sdi: agar 1974 yilda R.Stogdill ushbu muammoga oid sharhida liderlik bo’yicha olib borilgan tadqiqotlarning umumiy sonini 3000 atrofida deb ko’rsatgan bo’lsa, 1981 yilga kelib, shunga o’xshash tadqiqotda V.Bass bunday ishlarining umumiy sonini 7000 belgidan oshib ketgan deb aytdi.

Empirik tadqiqotlarning jadal o’sishi ishonchli nazariy ta’minotning etishmasligi fonida, hatto “liderlik” tushunchasining o’zi ham nazariy jihatdan to’g’ri talqin qilinmagan sharoitda sodir bo’ldi. Bu paradoksal vaziyatga – mazkur konsepsiyani aniqlashga harakat qilayotgan odamlar qancha bo’lsa, liderlik ta’riflarining shuncha soni paydo bo’lishiga olib keldi. Uning tarafdorlari turli rollarning ijrochilari (liderlar, izdoshlar va boshq.) o’rtasidagi shaxslararo munosabatlarni tashkil etish jarayonining asosiy komponentlari va liderlik amalga oshiriladigan vaziyatlar o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikka e’tibor qaratadilar.

Liderlik guruhning funksiyasi sifatida qaralib, uni amalga oshirish guruh a’zolarining shaxsiy hislatlari bilan ham, vaziyatning parametrlari bilan ham bog’liq. Har qanday sintezlovchi yondashuv singari, guruhda liderlikni o’rganishning mazkur yo’nalishi ushbu hodisaning tabiati haqidagi savolga juda umumiy javob berdi.

Liderlik qiyofa sifatida (kognitiv yondashuv). Kognitiv yondashuv nuqtai nazaridan, inson tashqi dunyodan kelayotgan ma’lumotni faol baholaydigan va sharhlaydigan, uni passiv idrok etmaydigan kuzatuvchi sifatida qaraladi. So’nggi paytlarda amalga oshirilgan liderlikka kognitiv yondashuv g’oyalarini qo’llash ikkita asosiy savolni hal qilishga qaratilgan. *Birinchi*dan, tadqiqotchilar izdoshlar tomonidan guruh topshirig’ining yomon bajarilishini tushuntirish uchun liderlar ilgari

surgan sabablarga, shuningdek, sabab-oqibat talqini liderning o‘z izdoshlariga bergan bahosiga va ularga nisbatan xatti-harakatlariga qanday ta’sir qilishiga katta e’tibor berishdi. *Ikkinchidan*, olimlarni bir guruh odamlardagi ma’lum bir shaxsning lider sifatida qanday qabul qilina boshlagani, guruh a’zolari o‘rtasida “lider qiyofasi”ning paydo bo‘lishining mexanizmlari va shartlari qanday, bu shaxsning guruhga liderlik qilish bo‘yicha ushbu “qiyofaga” mos keladigan yoki aksincha, unga zid bo‘lgan rahbarning xatti-harakati guruhga ta’siri qanday ekanligi savol qiziqirdi. Bu erda odamlarning samarali liderlik nima ekanligi haqidagi implitsit (ko‘zda tutilgan, yashirin) nazariyalari o‘rganildi. Bir qator tadqiqotlar natijasida quyidagi dalillar qo‘lga kiritildi:

* lider va izdoshlar topshiriqning yomon bajarilishi sabablari bo‘yicha o‘z qarashlari bilan farq qiladi. Liderlar sabablarni ichki omillarga, ergashuvchilar esa tashqi omillarga bog‘lashadi;

* agar lider ichki omillarga bog‘lanishni amalga oshirsa, u holda uning izdoshi tomonidan topshiriqni yomon bajarganiga munosabati ko‘proq jazolovchi xatti-harakatlar yoki izdosh ustidan nazoratni kuchaytirish bo‘lishi mumkin;

* lider tomonidan izdoshning bahosiga ko‘plab vaziyat omillari ta’sir qiladi. Ma’lumki, liderning rag‘batlanishi izdoshining ishiga bog‘liq bo‘lsa, izdoshining topshiriqni yomon bajarishiga nisbatan ijobiyroq javob berishi mumkin.

Ko‘rinib turgan ancha turli xil pozitsiyalarga qaramay, hammasi uchun umumiy jihat shundaki, **liderlik shaxsiy xususiyat sifatida tan olinadi**, chunki bazaviy komponentlar nuqtai nazaridan “liderlik” tushunchasi liderning shaxsiy fazilatlarini o‘z ichiga oladi: faollik, tashabbuskorlik, maqsadlilik, mustaqillik va boshq.

Shuning uchun biz **liderlikka o‘rgatib bo‘lmaydi, balki ma’lum chegaralarda uning ma’lum shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish mumkin**, deb hisoblaymiz (masalan, guruh ichidagi munosabatlarga ko‘proq e’tiborli bo‘lish, tengdoshlar bilan yanada mazmunli muloqot va yaxshi munosabatda bo‘lish, ularning turli ehtiyojlari va intilishlariga ko‘proq qarash va hok.).

Bir qator tadqiqotchilar liderlik muammosini o‘rganish muhim ekanligini bilib, haqiqatan ham mavjud guruhlardagi liderlikni tahlil qilish va uni guruh hayotining elementlaridan biri sifatida ko‘rib chiqishni maqsadga muvofiq deb hisoblashadi. Agar bu hayotiy faoliyatning o‘zi kengroq ijtimoiy hodisalar kontekstiga kiritilganligi shart bo‘lganda.

L. I. Umanskiy liderlikni shaxsning (guruh a’zosining) butun guruhga faol, etakchi ta’siri hodisasi sifatida tushunadi. Bu guruhdagi shaxsning ijtimoiy faolligi shakllaridan biridir. Muallifning fikricha, lider shaxs har doim faol pozitsiyani egallaydi, u guruhning boshqa a’zolari uchun avtoritetdir. Liderlikni ko‘rib chiqishda, bir tomondan, guruh hayotining har bir sohasiga mos keladigan uning turlarining xilma-xilligi ko‘rsatildi; boshqa tomondan, aksariyat holatlarda, alohida shaxslar liderlikning har xil turlarini o‘zlarida jamlay olishadi. Boshlang‘ich maktabgacha yoshda boshlanadigan tashkilotchi-bolaning shakllanish jarayoni 6-7 yoshda uning shaxsining shakllanayotgan tuzilishi uchun sezilarli asoslarni tashkil etishi alohida ta’kidlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Madvaliyev A. (2003). O‘zbek tilining izohli lug‘ati (The Explanatory dictionary of the Uzbek language). Tashkent: O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi.
2. Мудрик А.В. (2006). Социализация человека. М.: Издательский центр «Академия», 304.
3. Shodiev R.D. Methods and Forms to Ensure Understanding in Educational Process. Eastern European Scientific Journal. DOI, 10.
4. Aslonova O.P. (2020). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv xususiyatlarini rivojlantirish. Муғаллим ҳам ўзлуксиз билимлендириў илимий методикалық журнали. 6(1). – Б. 130.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF PROBLEMATIC TEACHING OF MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Nafasov Ganisher Abdurashidovich,

Associate Professor of the Department of Mathematics, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Gulistan State University

e-mail: gnafov87@gmail.com

Turaqulov Asadbek Husan oglu

Gulistan State University student of the educational direction “Mathematics”,

e-mail: ismoilovairodaxon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda kredit-modul sharoitida bo‘lajak matematika o‘qituvchilarini matematika tarixi fanidan o‘qitishda muammoli ta’lim vujudga kelish tarixi o‘quv mashg‘ulotlarini yoritilib ayni vaqtda ta’limning zamonaviy tendentsiyalar jarayonida bo‘lajak matematika o‘qituvchilarini muammoli o‘qitishning nazariy asoslari mazmuni bayon etlgan hamda tajriba sinov asosida olingan natijalarning samaradorlik darajasi anqlangan.

Kalit so‘zlar: muammoli o‘qitish ko‘nikma, pedagogik kompetentsiya, iste’dod, innovatsiya, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish.

Аннотация: В данной статье освещена история возникновения проблемного образования при обучении будущих учителей математики по истории математики в условиях кредитно-модульного обучения, изложено содержание теоретических основ проблемного обучения будущих учителей математики в современных тенденциях образования и определен уровень эффективности результатов, полученных на основе экспериментального тестирования.

Ключевые слова: проблемное обучение навыки и умения, педагогическая компетентность, талант, инновации, креативность, критическое мышление, решение проблем.

Abstract: This article highlights the history of the emergence of problem education in the teaching of future mathematics teachers on the history of mathematics in the conditions of credit-modular training, outlines the content of the theoretical foundations of problem-based teaching of future mathematics teachers in modern educational trends and determines the level of effectiveness of the results

120.	Tuxtamishev S.S.	Qishloq xo‘jaligi oliy o‘quv yurtlari talabalarini o‘qitishning interfaol metodlari	761
121.	Tuychiyev B.	Pedagogik integratsiya asosida talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish	766
122.	Tuxtamishova G.Q. Tuxtamishev S.S.	Nostandart testlardan foydalanib modul-kredit tizimida talabalar bilimni baholash	769
123.	Улашева Ш.Т.	Методика преподавания эконометрики с использованием математической системы бакалавров экономических специальностей	773
124.	Ulasheva Sh.T.	Iqtisodiyot fanlari bakalavrlari uchun matematika fanidan ekonometrika metodikasi	777
125.	Xaqqazarov J.A.	Pedagogical knowledge for teaching people about neurological diseases	779
126.	Xaydarova O.K.	Belgilangan ta’lim maqsadlariga erishishda innovatsion yondashuv xususiyatlari	781
127.	Xayitov J.X.	“Texnologiya” fani o‘quv ustaxonasini tashkil etish va jihozlash	785
128.	Xolbutaeva X.E. Xamudxanova N.B.	Texnik ta’lim yo‘nalishlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanib mashg‘ulotlar samaradorligini oshirish	790
129.	Yuldashev F.A.	Abu Nasr Forobiyning musiqa falsafasi	795
130.	Yuldasheva M.B.	Yolg‘izlik hissini o‘rganish – psixologik tadqiqotlar muammosi sifatida	798
131.	Zakirova M.S.	Ta’lim jarayonida zamonaviy o‘qitish shakllari	802
132.	Ziyodullayeva S.Sh.	Shaxsda liderlik fazilatlarini ustuvorligining shakllanishi	806
133.	Ziyodullayeva S.Sh.	Liderlik fazilatlarini shakllantirishda ijtimoiy –pedagogik makonning dinamik prognostik modeli	809
134.	Ziyodullayeva S.Sh.	Liderlik sifatini shakllantirish mexanizmlariga turlicha yondashuvlar tahlili	814
135.	Nafasov G.A. Turaqulov A.H.	Theoretical foundations of problematic teaching of mathematics in higher education institutions	817
136.	Ochilov U.J. Narzullayev Q.	Глобализация – жараян ижтимоий тараккиёт маҳсули	821
137.	Abdurashidova A.S.	The importance of teaching mathematics in English at schools.	824
138.	Abdurashidova A.S.	Derivational view of modern word formation	826
139.	Berdikulova G.N.	Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni to‘g‘ri kasbga yo‘naltirishning dolzarbligi	829
140.	Jo‘rayeva B.M. Ergashev T.A.	Muhandislik grafikasi va chizma geometriya fanlarini o‘qitishda zamonaviy grafik dasturlardan foydalanish metodikasi	833
141.	Muqimov B.R. Raximov L.B.	Ta’limda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash	839
142.	Jumanov A.A., Ortiqboyeva S.E.	Uzluksiz kasbiy ta’lim tizimini yaratishning ijtimoiy-pedagogik shart-shartoiatlari.	842